

УДК 376

DOI 10.5281/zenodo.15387588

Научная статья

ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВОГО МЕТОДА ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ У ШКОЛЬНИКОВ 7-10 ЛЕТ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

THE RATIONALE FOR USING THE GAME METHOD TO MAINTAIN DISCIPLINE IN STUDENTS AGED 7-10 YEARS IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES

ОЛЬХОВИК ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА,

кандидат исторических наук, доцент,

«Российский университет спорта «ГЦОЛИФК» (РУС «ГЦОЛИФК»).

OLKHOVIK TATIANA NIKOLAEVNA,

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,

Russian University of Sports "GTSOLIFK" (RUS "GTSOLIFK").

В данной статье рассматривается проблема поддержания дисциплины у школьников 7-10 лет на уроках физической культуры. В работе акцентируется внимание на использовании игрового метода для поддержания дисциплины у школьников 7-10 лет на уроках физической культуры. Анализируется экспериментальная программа, направленная на поддержание дисциплины у школьников 7-10 лет на уроках физической культуры с помощью игрового метода. Обращается внимание на положительное влияние игрового метода на поддержание дисциплины у младших школьников на уроках физической культуры. В ходе педагогического эксперимента доказана эффективность разработанной экспериментальной программы и ее использование для поддержания дисциплины на уроках физической культуры.

This article examines the problem of maintaining discipline among schoolchildren aged 7-10 in physical education classes. The work focuses on the use of the game method to maintain discipline among schoolchildren aged 7-10 in physical education classes. An experimental program aimed at maintaining discipline among schoolchildren aged 7-10 in physical education lessons using the game method is analyzed. Attention is drawn to the positive impact of the game method on maintaining discipline among younger students in physical education classes. In the course of the pedagogical experiment, the effectiveness of the developed experimental program and its use for maintaining discipline in physical education lessons were proved.

Ключевые слова: *игровой метод, дисциплина, дисциплинированность, школьники, образование, физическая культура.*

Key words: *game method, discipline, discipline, schoolchildren, education, physical culture.*

В настоящее время дети имеют свободный доступ ко всем современным технологиям и источникам информации, что способствует некоторым изменениям в их поведении. Кроме того, демократизация школьной среды также существенно влияет на поведение обучающихся. Школьники стали более активны, самостоятельны и инициативны, свободны в выражении своего мнения, в поступках и несклонны к безусловному следованию

дисциплинарным правилам. Данные обстоятельства могут вызвать существенные трудности в учебном процессе, снизить его результативность и негативно повлиять на уровень образованности школьников.

Кроме того, высокий уровень доступности информации, поток образцов поведения из доступной интернет-среды формирует у детей не всегда верное представление об образцах поведения, которые можно и допустимо использовать в учебном коллективе.

В образовательной среде дисциплина играет ведущую роль, так как является определяющим условием для получения знаний, формирования умений и навыков и позволяет обеспечить доступность процесса обучения.

Дисциплина рассматривается как нравственное качество ребенка, способного подчинять свое поведение общественным нормам и требованиям [9, с. 121].

В научных исследованиях рассматривают три стороны школьной дисциплины: дисциплина учебная; дисциплина личного поведения; дисциплина общественных обязанностей [5, с. 66].

Дисциплина учебная предполагает выполнение учебных заданий, домашних заданий и т.д. Дисциплина личного поведения обуславливает соблюдение ребенком установленных правил поведения в школе. Дисциплина общественных обязанностей предполагает обязательность в выполнении различных общественных, полезных поручений в школьной и внешкольной жизни.

Термин «дисциплина» тесно связан с термином «воспитание». Термин воспитание получил широкую трактовку в современной литературе. В настоящей статье под воспитанием мы понимаем целенаправленное последовательное воздействие на личность, основанное на передаче социального опыта, необходимого для дальнейшей успешной социализации. При этом физическое воспитание – это обеспечение правильного физического развития, тренировки вестибулярного аппарата и двигательных навыков ребенка, выполнения различных процедур закаливания организма, а также воспитание силы воли и характера [2, с. 89]. Следовательно, физическое воспитание включает воспитание характера ученика, его морально-волевых качеств.

Дисциплина выполняет ряд важнейших функций: «запретительную, предписывающую, охранительную, поддерживающую, ориентирующую, прогнозирующую, регламентирующую, упорядочивающую» [3, с. 93]. Важно то, что дисциплина выполняет важнейшую роль взаимодействия людей в общем пространстве, сохранение иерархии и распределение ответственности.

При этом важна именно сознательная дисциплина, которую можно определить, как качество личности, основанное на сознательном следовании правилам поведения, положительной и ответственной линии поведения в сторону учебного процесса, сформированная убежденность, что эти правила подлежат точному выполнению; наличие активной жизненной позиции, которая подразумевает коллективное взаимодействие, поддержку, взаимовыручку [8, с. 116]. Отсутствие сознательной дисциплины может привести к нарушению социального поведения школьника, к социальной дезадаптации [3, с. 93].

А.С. Макаренко отмечал, что дисциплинированным человеком можно назвать того, который в разных ситуациях может выбрать оптимальное полезное для общества поведение [7, с. 51].

Существенным инструментом формирования дисциплины у младших школьников являются занятия по физической культуре. Одним из важнейших методов поддержания дисциплины на уроках физической культуры выступает игровой метод. Игра закладывает важнейшие основы произвольного поведения, помогает осознать коллективность деятельности, способствует самоанализу и саморегуляции психики ребенка. Игра способствует формированию характера, развитию физических качеств и возможностей, является важнейшей формой от-

дыха для детей. Кроме того, игра способствует формированию самооценки и получению информации о внешнем мире, дает возможность всестороннего развития ребенка, как в эмоциональном, интеллектуальном, так и физическом плане [4, с. 196]. Важность игры трудно переоценить и в части социального воспитания учащихся на уроках физической культуры [1, с. 146].

Кроме того, в части дисциплины игра обеспечивает:

- необходимость следования правилам;
- адекватное и уважительное отношение к соперникам и членам команды;
- понимание своей роли в игровой ситуации, самоконтроль ее выполнения;
- самостоятельность в принятии решений, которые должны быть адекватны ожиданиям команды и игровой ситуации;
- наличие штрафных баллов за недисциплинированность во время игры.

Тем самым игровой метод является одним из важнейших методов для формирования дисциплины у младших школьников. При этом игровой метод на уроках физической культуры применяется с особой конкретной целью, в зависимости от сформулированных задач. Задачи могут быть разными, однако необходимо отметить, что чаще всего для их решения используются подвижные игры [6, с. 31].

Основными средствами воздействия в игровом методе являются игры. Игры могут быть командными и индивидуальными, когда победа является персональной. В целях социализации детей, формирования навыка командной работы на уроках физической культуры часто применяются командные игры. Кроме того, командная игра ограничивает ребенка в выборе модели поведения, тем самым, определяя прямой путь подчинения правилам.

Изучение возрастных особенностей развития детей 7-10 лет показало, что для этого возраста характерны: нестабильность внимания, преобладание игровой деятельности, повышенная эмоциональность, стремление к самостоятельности, но при этом недостаточный уровень самоконтроля и саморегуляции. Эти особенности необходимо учитывать при формировании дисциплины на уроках физической культуры. Игра способствует развитию самоконтроля, самоорганизации, повышению мотивации к занятиям физической культурой. Игровой метод позволяет сделать процесс обучения более увлекательным и эффективным, учитывая возрастные особенности детей. Следовательно, игровой метод следует использовать для поддержания дисциплины у младших школьников на уроках физической культуры.

В данном исследовании для изучения возможностей использования игрового метода для поддержания дисциплины у детей 7-10 лет на уроках физической культуры применялся следующий комплекс методов.

Теоретические методы включали анализ и обобщение научно-методической литературы по проблеме формирования дисциплины у детей младшего школьного возраста, психологическим особенностям младшего возраста, использования игрового метода для поддержания дисциплины у школьников 7-10 лет на уроках физической культуры.

Эмпирические методы состояли из педагогического тестирования младших школьников с использованием стандартизированной методики Н.П. Капустиной и педагогического эксперимента.

Педагогический эксперимент проводился для проверки эффективности разработанной программы поддержания дисциплины у школьников 7-10 лет на уроках физической культуры с помощью игрового метода и включал констатирующий, формирующий и контрольный этапы.

Педагогический эксперимент проводился на базе государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы с сентября по декабрь 2024 года.

В педагогическом эксперименте приняли участие 20 учащихся в возрасте 7-10 лет. Участники эксперимента были разделены на 2 группы – контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ), по 10 человек в каждой.

В ходе педагогического эксперимента была разработана экспериментальная программа поддержания дисциплины у школьников 7-10 лет на уроках физической культуры с помощью игрового метода, которая апробировалась на уроках физической культуры.

В начале и в конце эксперимента проводилось тестирование по методикам Н.П. Капустиной, позволяющее выяснить уровень воспитанности учащихся.

По результатам проведенного первичного тестирования по методике Н.П. Капустиной нами было установлено, что в обеих группах 50 % детей показали средний уровень воспитанности, 25 % или четверть детей показали низкий уровень воспитанности. При этом всего 10 % детей показали хороший уровень воспитанности, и 15 % пришлось на высокий уровень воспитанности, а это всего 3 человека.

Таким образом, результаты тестирования, проведенного в начале эксперимента, подтвердили выявленное равенство групп по исследуемому параметру, что обеспечило надежность эксперимента.

Анализ литературных источников и результаты предварительного тестирования показывают, что необходимо разработать экспериментальную программу поддержания дисциплины у школьников 7-10 лет на уроках физической культуры с помощью игрового метода.

Цель экспериментальной программы заключалась в том, чтобы, используя игровой метод, способствовать поддержанию дисциплины у школьников 7-10 лет на уроках физической культуры.

Задачи программы: формирование двигательных навыков у школьников, поддержание дисциплины у детей, гармоничное развитие личности 7-10 лет.

В содержание экспериментальной программы нами были внедрены средства физического воспитания, направленные на поддержание дисциплины, а именно сюжетно-ролевые и подвижные игры («День и ночь», «Быстро на базу!», «Красный-зеленый свет», «Салки с наблюдателем», «Тайный ученик»).

В ходе опытно-экспериментальной работы контрольная группа занималась по рабочей программе по физической культуре для начальной школы, составленной на основе авторской программы В.И. Ляха. В экспериментальной группе занятия проводились в течение 3 месяцев по предложенной нами экспериментальной программе.

После реализации экспериментальной программы мы провели повторное тестирование по методике Н.П. Капустиной. По результатам повторного тестирования нами было установлено, что в экспериментальной группе 25 % детей показали хороший уровень воспитанности против 10 % в начале эксперимента. 45 % против 60 % детей показали средний уровень воспитанности. 20 % детей показали высокий уровень воспитанности, и только 10 % – низкий.

Таким образом, сравнение результатов первичного и повторного измерений позволило оценить динамику исследуемых показателей и сделать вывод об эффективности экспериментальной программы. В экспериментальной группе после проведения эксперимента произошли статистически значимые изменения по исследуемому показателю ($p < 0,05$). Использование игрового метода обучения на уроках физической культуры в экспериментальной группе способствовало изменению уровней воспитанности школьников: на 5 % больше детей демонстрировали хороший уровень воспитанности и на 15 % уменьшилось детей с низким уровнем воспитанности.

В контрольной группе статистически значимых сдвигов в исследуемых показателях за период эксперимента не произошло ($p > 0,05$). Незначительные колебания средних значений носят случайный характер и находятся в пределах стандартной ошибки. Это говорит о том, что без применения игрового метода на уроках физической культуры уровни воспитанности

и дисциплины у школьников 7-10 лет остаются относительно стабильными и часто неблагоприятными.

Следовательно, после реализации экспериментальной программы низкий уровень воспитанности у младших школьников составил 10 % (<15 %), что подтверждает эффективность использования игрового метода для поддержания дисциплины на уроках физической культуры.

Таким образом, результаты экспериментального исследования научно обосновывают эффективность использования игрового метода для поддержания дисциплины у школьников 7-10 лет на уроках физической культуры.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдуллаева К.Т., Маматова М.Р., Нурматива М.Н.К., Мустафаева Х.И.К. Целенаправленное воспитание и организованный процесс формирования личности. //Academic research in educational sciences. 2022. № 1. С. 144-149.
2. Аксёнова А.В. Социальное ориентирование младших школьников в процессе физического воспитания // Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. Т. 4. № 1 (61). С. 87-91.
3. Ахмадеева А.В. Теоретические основы формирования сознательной дисциплины учащихся // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2009. № 91. С. 91-95.
4. Бежанян М.П. Особенности игрового метода в физическом воспитании младших школьников // Наука-2020. 2022. № 4 (58). С. 191-198.
5. Воробьева И.Н. Влияние физической культуры на умственное развитие школьников // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2018. Т. 7. № 4 (25). С. 65-67.
6. Глухов Д.Н. Формирование сознательной дисциплины учащихся в рамках воспитательного процесса школы // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2014. № 10-2. С. 28-34.
7. Костюшина Е.В. Проблема дисциплины в младшем школьном возрасте // Наука и образование. 2022. Т. 5. № 3. С.49-53.
8. Кретти Брайент Дж. Психология в современном спорте. М.: Физкультура и спорт, 1978. 224 с.
9. Лядов В.Н. О структуре дисциплинированности в отечественной и зарубежной психологии // Армия и общество. 2014. № 3 (40). С. 120-125.

Поступила в редакцию: 30.04.2025

Принята в печать: 16.06.2025

© Ольховик Т.Н., 2025.